

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВ ОДЕЖДЫ В АШУГСКОЙ ПОЭЗИИ

Лейла Мазахир кызы Пириева

Гянджинский филиал Национальной Академии Наук Азербайджана

Гянджа

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20083675>

Аннотация. В статье рассматривается художественная функция образов одежды в азербайджанской ашугской поэзии. Показано, что названия традиционных предметов одежды выполняют не только этнографическую, но и эстетико-символическую роль. Через эпитеты, метафоры и фразеологизмы поэты раскрывают внутренний мир человека и национальное самосознание. Делается вывод, что образы одежды формируют целостную художественную картину и отражают культурно-эстетические идеалы народа.

Ключевые слова: ашугская поэзия, эпитеты, одежда, художественная функция, метафоры, стилистический приём, образность

Abstract: The article examines the artistic function of clothing imagery in Azerbaijani ashug poetry. It is shown that the names of traditional garments perform not only an ethnographic but also an aesthetic and symbolic role. Through epithets, metaphors, and phraseological units, poets reveal the inner world of the individual and national self-consciousness. It is concluded that images of clothing form a coherent artistic picture and reflect the cultural and aesthetic ideals of the people.

Keywords: ashug poetry, epithets, clothing, artistic function, metaphors, stylistic device, imagery.

Annotatsiya: Maqolada ozarbayjon oshiq she'riyatida kiyim-kechak obrazlarining badiiy vazifasi tahlil qilinadi. An'anaviy kiyim nomlari nafaqat etnografik, balki estetik va ramziy ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatiladi. Epitetlar, metaforalar va frazeologik birliklar orqali shoirlar insonning ichki dunyosini hamda milliy o'zlikni ifodalaydi. Kiyim-kechak obrazlari xalqning madaniy-estetik ideallarini aks ettiruvchi yaxlit badiiy manzara yaratishi natijaga g'alinadi.

Kalit so'zlar: oshiq she'riyati, epitetlar, kiyim-kechak, badiiy vazifa, metaforalar, uslubiy vosita, obrazlilik.

Азербайджанская ашугская поэзия, являясь важной частью устного народного творчества, сочетает в себе элементы музыки, поэзии и словесного искусства. В ашугском искусстве сочетаются элементы музыки, поэзии, сказительства, танца и театрального искусства. Образы, используемые в ашугской поэзии — природа, человек и т.д.— обогащаются названиями одежды. Включение названия одежды (например, папах, келагая, тумана, чуха и т. д.) в качестве образа в стихотворении носит не только материальный характер одежды, но и формирует её социально-художественную, духовно-поэтическую функцию. Рассмотрим, какую художественную функцию выполняют образы одежды в ашугской поэзии.

В лексическом составе ашугской поэзии встречаются эпитеты, сравнения, метафоры, метонимии, символы, связанные с названиями одежды. Всё это выражает масштаб визуально-эстетического восприятия художника (ашуга).

Одним из наиболее распространённых стилистических приёмов в ашугской поэзии является эпитет. Ашуги, создавая портрет лирического героя, широко используют художественные определения, придающие выразительность описанию. Эпитеты уточняют значение одежды и украшений, усиливают образность. Их роль в системе выразительных средств особенно возрастает благодаря эмоционально-экспрессивным оттенкам, характерным для метафорических эпитетов.

Возникновение эпитетов в ашугской поэзии во многом связано с воспеванием красоты. В произведениях Гурбани, Туфарганлы Аббаса и Хесте Касыма эпитеты образуют целую систему, служат простоте и красочности художественного текста. Анализ таких определений помогает понять общие особенности поэтического языка ашугской поэзии и выявить закономерности развития её выразительных возможностей. Эпитеты конкретизируют характерные признаки одежды, выполняя оценочную и описательную функции. Их роль как художественного приёма в ашугской поэзии неоспорима, ведь «художественное определение, выделяя признак объекта, создаёт о нём образное представление» [2, с.25].

В поэзии ашугов этнографическая лексика — бытовые слова, названия драгоценных камней и украшений — нередко функционирует как средство художественного описания, создавая особый поэтический эффект. «Эпитет играет важную роль в выявлении характерных признаков изображаемого явления, придаёт описанию ясность, образность, создаёт живое представление о предмете» [3, с.207]. С помощью эпитетов поэт подчёркивает определённое качество одежды.

Названия тканей и их цветов часто выполняют функцию эпитетов, указывая на материал, из которого изготовлена одежда. “Эпитетический потенциал” таких слов (шёлк, парча, атлас, бархат, кановуз, дарайи и др.) связан с развитием шелководства и распространением хлопчатобумажных тканей. Эпитеты отражают ценность хлопковых (бязь, ситец, чуна) и шерстяных (тирме, шал, сукно) тканей. Шёлковые материалы считались дорогими и престижными. Поэтому тканевые названия (атлас, шёлк, абрешим, тирме) в функции эпитетов оценивают не только материал, но и эстетический облик наряда. Для пошива женских платьев и головных платков часто использовались льняные ткани.

Говоря о поэтическом языке ашугской поэзии, нельзя обойти вниманием метафоры и особенности их употребления. «Метафора создаёт динамичность, ясность и плавность изображения, усиливает жизненность образов, картин и сцен. Фразеологизмы, содержащие наименования одежды, активно участвуют в создании метафорических выражений» [3, с.210]. Например, выражения типа «сменить одежду» могут метафорически обозначать перемену судьбы, переход из одного состояния в другое, а фразеологизм «шить чёрту башмачки» — ироническое обозначение хитрости, ловкости или опасной игры с судьбой. Хотя метафоры, образованные от слов, обозначающих одежду, встречаются реже других тропов, некоторые из них могут рассматриваться как и сравнение, и метафора одновременно.

И. Мамедли справедливо отмечает: «Поэты XIX–XX вв. с помощью метафоры мастерски передавали внутренний мир и характер образов, так как именно метафора

позволяет выразить сущность явлений кратко и ёмко, делая мысль наглядной и конкретной. Метафоры ашугов и народных поэтов тесно связаны с образом жизни народа, его хозяйственной деятельностью, отношением к окружающему миру и обычаями» [4, с.273–274].

В поэтическом языке ашугов наряду с образами, связанными с верованиями, встречаются и наименования одежды, символизирующие священных персонажей — суфиев, дервишей, а также Пророка Мухаммеда, имама Али и др.

Портретное изображение является одним из испытанных художественных приёмов ашугской поэзии. Визуальная передача элементов одежды усиливает эмоциональное воздействие и отражает эстетическую сущность жанра «гёзелеме».

«Ашуг Алескер так искусно описывает внешнюю красоту девушек, их национальные наряды и украшения, что перед глазами возникает чарующий образ, который художники могли бы с лёгкостью воплотить на холсте» [1, с.28].

В ашугской поэзии внешний облик лирического героя создаётся следующими способами:

1. через описание бытовой ситуации с использованием вестонимов (названий одежды);
2. через изображение процесса одевания и украшения.

Включение вестонимов в художественный контекст напрямую или косвенно способствует созданию портретных описаний, что является важной поэтико-стилистической особенностью ашугского творчества.

Глубокое проникновение в народный быт и этнографическую реальность позволило мастерам слова воспринимать одежду не только как этнографическую деталь, но и как художественное выражение народного эстетического вкуса. В ашугской поэзии одежда выступает прежде всего как художественный образ и элемент портретного построения. Эти лексические единицы, являясь частью этнокультурной памяти, закрепились в поэтических текстах на уровне фольклорных формул. Фразеологизмы, содержащие названия одежды, усиливают метафорический потенциал текста.

Слова, обозначающие одежду, активно участвуют в процессах антонимии, синонимии и омонимии, что представляет собой интересное лингво-поэтическое явление. Они способствуют созданию поэтических контрастов. Процессы субстантивации также усиливают антонимию в художественном языке. Синонимия широко представлена в ашугском творчестве. Заимствования из арабского и персидского языков, а также влияние диалектов способствовали её развитию. Иногда различия в диалектах и говорах приводили к появлению стилистических синонимов и омонимов среди названий одежды.

Заключение. Таким образом, названия одежды в ашугской поэзии представляют собой не просто элементы материальной культуры или моды, но важнейшие художественные образы, выполняющие эстетическую, символическую и выразительную функции. Они отражают народное мировосприятие, этнографическую реальность и эстетические идеалы своего времени. Через эпитеты, метафоры, сравнения и фразеологизмы, связанные с одеждой, поэты создают целостную картину мира, где внешний облик человека становится выражением его внутренней сути. Одежда в поэзии ашугов — это язык цвета, формы и ткани, превращённый в поэтический символ духовности, красоты и национальной самобытности.

Литературы

1. Алескер И. Алескер, юбилей истины. – Баку: Маариф, 1999. – 251 с.
2. Гаджиева Т. Стилистико-поэтический синтаксис классической ашугской поэзии. – Баку, 2001. – 145 с.
3. Мамедов И. Этнографическая лексика азербайджанского языка. – Баку: Наука и образование, 2008. – 292 с.
4. Мамедли И. Стилистическая роль этнографических слов в стихах Ашуга Алескера //Ашуг Алескер: Магия саза и слава слова. Материалы Международной научной конференции. – Баку: Наука и образование, 2021. – С. 269–278.